

Inteligencia Artificial Generativa (IAG)

Aplicación Udio

Proyecto de Innovación Docente

ID2024/074

VNiVERSIDAD D SALAMANCA

PID ID2024/074

Proyecto de Innovación Docente

Creación de recursos educativos innovadores con herramientas de Inteligencia Artificial (IA) Generativa, para promover la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes a través de la clase invertida.

Coordinadora: Erla Mariela Morales Morgado

Equipo Docente

Felismino Borges Da Silva

Marcos Cabezas González

Sonia Casillas Martín

Rosalynn Campos Ortuño

Juan Manuel Ferrando Cuña

Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso

Cristina Martínez Vaquero

Javier Melgosa Arcos

Beatriz Morales Romo

Concepción Pedrero Muñoz

Sergio Roderó Cilleros

David Rodríguez Muelas

Santiago Ruiz Torres

Mercedes Sánchez Barba

María Sonsoles Sánchez-Reyes Peñamaría

María De Carmen Silva Menoni

Equipo Estudiantes

Elena Blanco Riobos

Carolina Paola Condado Toja

María De La Riva Medina

Ana Cristina Navas Vaquero

Alexis Vaquero Capera

Colaborador

Braulio Jesús Ibarra Olea

udio BETA

A sweet song about a sour apple, melancholic, bittersweet

Create

Home

Create

Library

Following

Updates

More

Welcome to **udio**

Here's how to get started

On Udio, you can type a text prompt or upload your own audio clip to begin the creation process. Once you have an idea of your musical genre, some lyrics, or a topic, start generating to see what you can create. Want more production control? Check out our premium account features [here](#).

Your Creations (4) View All Creations >

Amor a Bordo
Una historia de amor entre dos caballos rosa
▶ 1 👍 🗨️ ⌚ 2mo 0:32

Aventuras Equinas
Una historia de amor entre dos caballos rosa
▶ 2 👍 🗨️ ⌚ 2mo 0:32

Instantly Create a Song 📄

⚡ A rom-com between a volcano and an iceberg, tropical house, chillwave

⚡ Une chanson française sur la dépression, chanson

⚡ A heist planned and executed by a group of cats, spy jazz, bossa nova

Spotlight

210 Credits

¿Qué es Udio?

Udio es una herramienta impulsada por Inteligencia Artificial Generativa que permite crear música personalizada a partir de descripciones textuales.

Udio transforma indicaciones de texto simples en creaciones musicales completas, que incluyen voz e instrumentación, en una amplia variedad de géneros musicales. Los usuarios pueden especificar órdenes para la creación del texto, el estilo musical y las influencias artísticas, y el programa genera dos versiones de la canción basadas en esas indicaciones.

Funcionalidades IA

<https://www.udio.com/home>

Regístrate y accede a tu cuenta

Pricing

Monthly **Annually** USD GBP **EUR**

* VAT tax collection included in price

Plan	Price	Annual Price	Key Features
Free	€0/month	€0 billed annually	10 credit limit per day with an additional 100 credit limit per month; Generate up to 4 songs at the same time; Limit of 3 full length (2:10s) song generations per day
Standard	€12 €9.60/month	€115.20 billed annually	1200 limit per month, no daily limit (NON-TRIALS ONLY); Generate up to 6 songs at the same time; Edit your tracks, generate songs from audio clips, download musical stems, upload custom cover art, and more
Pro	€36 €36 €28.80/month	€345.60 billed annually	4800 limit per month, no daily limit; Generate up to 8 songs at the same time; Create songs from a style reference, bulk download songs; ALL features from other plans

Modelo Freemium

Aunque la versión gratuita presenta limitaciones si se compara con las versiones de pago, permite explorar las posibilidades de la herramienta.

Además, podrás crear y descargar las canciones generadas.

Interface principal de Udio

Una vez iniciado el programa, en la parte izquierda podemos acceder a distintos menús:

- *Home*: menú de inicio con sugerencias y recomendaciones de según el algoritmo
- *Create*: menú desde el cual crear nuestros propios temas y canciones
- *Library*: menú donde se reúnen las creaciones propias, playlists, cuentas seguidas y seguidores, etc.
- *Following*: permite interactuar con otros usuarios, seguir sus trabajos, etc.
- *Updates*
- *More*

Interface principal de Udio

En la parte central se localizan las funcionalidades

1. *Barra de Prompts:* para generar canciones con unas órdenes mínimas
2. *Your Creations:* se muestran algunas de las creaciones propias
3. *Instantly Create a Song:* sugerencias de prompts que al clicar se integran en la barra de prompts
4. *Spotlight, Trending, Top Categories, Top Tracks, More tracks for you:*

Interface principal de Udio

Barra de Prompts en el menú *Home*

Tras clicar en la barra de prompts se abre un pequeño menú que permite generar canciones a partir de una serie de indicaciones mínimas:

1. Generar un prompt al azar
2. Editar el prompt generado, o bien crear uno nuevo
3. Incorporar al prompt etiquetas de género y estilo musicales para enriquecerlo
4. Seleccionar la duración de la canción generada (2 minutos o 30 segundos)
5. Elegir entre los dos tipos de creación que permite generar este menú:
 - Canción con música y texto generados con IA
 - Tema instrumental generado por IA
6. Ir al menú *Create* para opciones de creación avanzadas.
7. Tras introducir los parámetros deseados podemos generar la composición. Udio genera por defecto dos piezas musicales a partir de un mismo prompt. Los archivos se pueden descargar en formato MP3 y MP4 en la versión libre, y en WAV y Stems en las versiones de pago.

Interface menú *Create*

En la barra del prompt podemos describir el sonido que buscamos para nuestra composición. Permite editar el prompt, generarlo aleatoriamente y enriquecerlo con etiquetas de géneros y estilos musicales que el programa nos sugiere.

Si seleccionamos la opción *Use Style Reference (1)*, podemos subir un archivo de audio que servirá al programa como referencia del sonido que buscamos (disponible únicamente en suscripción Pro).

Interface menú *Create*

Desde *Write Your Lyrics* podremos elegir qué tipo de composición queremos:

Al seleccionar el modo *Auto-Generate* (2), el programa generará una canción con el texto creado íntegramente por IAG. Si elegimos la opción *Instrumental* (4) se creará un tema instrumental.

Interface menú *Create*

Desde *Write Your Lyrics* podremos elegir qué tipo de composición queremos:

Al seleccionar el modo *Auto-Generate* (2), el programa generará una canción con el texto creado íntegramente por IAG. Si elegimos la opción *Instrumental* (4) se creará un tema instrumental.

La opción *Custom* (3) permite controlar parámetros relativos al texto de la canción. Podemos indicar al programa sobre qué tema tratará el texto de la canción (3.1), y que el Udio genere la letra correspondiente (3.2); o bien, podemos introducir nuestra propia letra (3.3).

Interface menú *Create*

Tras introducir las indicaciones correspondientes al texto, Udio permite controlar otros parámetros de la canción:

5. *Clip Start*: permite controlar dónde deseamos que se inicie y finalice el clip en el contexto de una canción entera.
6. *Lyric Timing*: dónde deseamos que se inicie y finalice la letra (el canto) en el clip generado.
7. *Style Reduction*: Reduce el impacto de géneros y estilos no deseados en el resultado final. Ayuda a precisar con mayor detalle la canción generada.
8. *Prompt Strength*: en qué grado el prompt influye en el contenido del clip. Valores más altos mejoran la adherencia al prompt, pero pueden producir resultados con sonidos menos 'naturales'.
9. *Lyrics Strength*: en qué grado la letra (lyrics) influye en el contenido del clip.
10. *Clarity*: en qué grado se debe priorizar la claridad y la separación entre los instrumentos.
11. *Generation Quality*: cuanto mayor es la velocidad de generación del clip, menor es su calidad y viceversa.

Inteligencia Artificial Generativa (IAG)

Aplicación Udio

Proyecto de Innovación Docente ID2024/074

Tutorial elaborado por: Juan Manuel Ferrando Cuña

VNiVERSIDAD D SALAMANCA